

Ferramenta da Terapia Sistêmica: Atividades de Expressão Criativa Não Verbal

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: As atividades de expressão criativa não verbal são ferramentas utilizadas na Terapia Sistêmica para explorar emoções e experiências dos participantes de forma não verbal, utilizando diferentes formas de expressão artística e criativa.

Tematologia: Psicoterapia; Comunicação Interpessoal; Expressão Artística.

Etimologia: O termo "sistêmica" deriva de "sistema", que tem origem no latim "systema", significando

Enciclopédia da Conscienciologia

"conjunto de elementos interdependentes e inter-relacionados".

Neologia: Atividades de Expressão Criativa Não Verbal é uma neologismo técnico da Terapia Sistêmica.

II. Fatuística

Pensenologia: A utilização das atividades de expressão criativa não verbal está relacionada ao holopensene da comunicação e da expressão artística.

Fatologia: As atividades de expressão criativa não verbal incluem diferentes técnicas artísticas, como pintura, desenho, modelagem, dança, música, dramatização, entre outras, que permitem aos participantes expressar suas emoções, experiências e percepções de forma simbólica e não verbal. Por meio dessas atividades, os participantes podem acessar conteúdos emocionais e experiências subjetivas que podem ser difíceis de expressar verbalmente, facilitando a exploração e o processamento de questões emocionais e relacionais. As atividades de expressão criativa não verbal também promovem a integração entre os hemisférios cerebrais e estimulam a criatividade e a

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
imaginação, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e o bem-estar emocional.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, as atividades de expressão criativa não verbal podem ser percebidas como instrumentos de conexão com o inconsciente coletivo e de acesso a informações e insights de natureza transpessoal.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A utilização das atividades de expressão criativa não verbal potencializa o sinergismo terapêutico da Terapia Sistêmica ao ampliar as possibilidades de comunicação e expressão dos participantes, favorecendo a compreensão e a resolução de conflitos interpessoais.

Principiologia: As atividades de expressão criativa não verbal estão fundamentadas nos princípios da expressão autêntica, da espontaneidade e da criatividade, preconizados pela Terapia Sistêmica como facilitadores do processo terapêutico.

Codigologia: A utilização das atividades de expressão criativa não verbal está alinhada com o código de ética da Terapia Sistêmica, que preconiza

Enciclopédia da Conscienciologia
o respeito à autonomia e à integridade dos participantes, bem como a confidencialidade e o sigilo das informações compartilhadas durante as sessões terapêuticas.

Tecnologia: As atividades de expressão criativa não verbal podem ser conduzidas em grupo ou individualmente, utilizando materiais e recursos específicos de acordo com a técnica artística escolhida, bem como espaços adequados para a realização das atividades.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta sistêmico; Participantes da terapia familiar; Arteterapeuta.

Masculinologia: O terapeuta sistêmico facilitador das atividades de expressão criativa não verbal; o participante masculino da terapia familiar engajado na expressão artística não verbal.

Femininologia: A terapeuta sistêmica facilitadora das atividades de expressão criativa não verbal; a participante feminina da terapia familiar engajada na expressão artística não verbal.

Hominologia: O Homo sapiens expressivus; o Homo sapiens artisticus; o Homo sapiens therapeuticus.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

V. Argumentologia

Exemplologia: As atividades de expressão criativa não verbal são exemplificadas quando um terapeuta sistêmico utiliza técnicas de pintura e desenho para permitir que os participantes explorem e expressem suas emoções, experiências e percepções de forma simbólica e não verbal durante uma sessão terapêutica em grupo.

Culturologia: A Cultura do Uso das Atividades de Expressão Criativa Não Verbal é essencial para o fortalecimento dos vínculos interpessoais e a promoção do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, contribuindo para a construção de relações mais autênticas e harmoniosas.

VI. Acabativa

As atividades de expressão criativa não verbal representam uma ferramenta valiosa da Terapia Sistêmica, contribuindo para a ampliação das possibilidades de comunicação e expressão dos participantes, o acesso a conteúdos emocionais e experiências subjetivas, e o desenvolvimento pessoal e interpessoal.